

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ

Азамжонова Сарвиноз Шухратовна

Студентка 2 курса Узбекского государственного
университета мировых языков

Аннотация: Данная статья посвящена полному описанию французской интонации, т.е. описанию ударения, ритма, методики, длительности и тембра.

Задача - показать методы преподавания, показать экспрессивные возможности французской интонации, связанные с изменением мелодики речевого отрезка. Необходимо отметить, что французская интонация выделяет не отдельные слова, а смысловые группы, т.е. ритмические группы и синтагмы.

Ключевые слова: интонация, фонетика, ритм, тембр, инверсия, тон, ударение, норма.

Abstract: This article is devoted to a complete description of French intonation, i.e. accent, rhythm, technique, duration and timbre.

The aim is to show the teaching methods, to show the expressive possibilities of French intonation related to the change of melody of the speech segment. It should be noted that French intonation emphasizes not individual words, but semantic groups, i.e. rhythmic groups and syntagms.

Keywords: intonation, phonetics, rhythm, timbre, inversion, tone, accent, norm.

Для нейтральной французской интонации (т.е. лишенных каких -либо аффективных оттенков) характерно довольно равномерное и постепенное движение тона, а именно в части фразы, отмеченной повышением тона, где

ударной гласной предшествуют безударные, интонируемые с его постепенным повышением. В части фразы, отмеченной понижением тона, в котором тон понижается постепенно с первого безударного слога вплоть до последнего ударного слога.

На ударном слоге тон совершенно чётко повышается или понижается. Слоговая интонация безударных гласных ровная, без резких изменений тона. Нет скачкообразной смены повышения и понижения тона, свойственной ряду языков, например, немецкому или английскому. Именно поэтому П.Фуше говорит об "окситональном" характере французской интонации. В свою очередь Ж.Фор о тенденции к "нарастающей фонационной" и артикуляционной динамике, свойственной как системе фонем, так и интонации современного французского языка.

Установлены следующие типы французской интонации в зависимости от модального оттенка высказывания:

1) Интонация вопроса (без инверсии), характеризуется обычно повышением тона (восходящая интонация). Например,

Il est content ? Tu viendras?

В зависимости от структуры вопросительного предложения меняется линия движения тона. Различают интонацию с инверсией, без инверсии, с вопросительным словом, с вопросительным оборотом и др.

2) Интонация повествовательного предложения, состоящего из одной жить ритмической группы (синтагмы), так как в этом случае эти два понятия совпадают, (нисходящая интонация). Например,

Je ne veux plus.

при наличии двух ритмических групп движение тона, восходящее -
нисходящее:

Vous sortez avec elle.

3) Интонация восклицательного предложения может совпадать с
интонацией вопросительного (т.е. она восходящая) с той разницей, что тон
начального слога выше в вопросительном предложении:

Il est content!

4) Интонация побудительного предложения отмечается нисходящая
(идёт его постепенное понижение):

Parlez haut!

Наличие фразового ударения во французском языке, а не словесного не
препятствует французской интонации выражать самые тонкие оттенки
мысли, что подразумевается говорящим, но не находит словесного
выражения. Это может обуславливаться не только различием в методике, но
и тем, что во французском языке имеются широкие возможности варьировать
членение ритмических групп в высказывании. Как видно из примеров,
основные схемы интонации, свойственные определенным типам

предложения, не нарушаются. Варьируется лишь мелодика и членение ритмических групп.

Как пишет Л. В. Щерба: *"Мы видим таким образом, что ритмическое членение французской речи, или, иначе расстановка ритмических ударений, тончайшим образом нюансирует смысл речи"*.

Язык как средство общения возник и существует прежде всего, как звуковой язык и владение его звуковым строем (наличие произносительных навыков) является обязательным условием общения в любой его форме. Речь будет понята слушающим с трудом, искаженно или вообще не понятна, если говорящий нарушает фонетические нормы языка.

Для того чтобы речь была понятна, нужно владеть основными интонационными структурами, то есть правильно оформлять их с точки зрения ударения, ритма, мелодики, распределения пауз.

При работе над ритмико-интонационными моделями особенно ярко проявляется единство имитации и объяснения как способов введения нового материала. Объяснения преподавателя, которые должны носить характер практических указаний, могут строиться дедуктивно и индуктивно. В первом случае он отчетливо произносит ряд однотипных примеров, поясняя особенности ударения, мелодики и так далее, во втором он также произносит ряд однотипных примеров, но заставляет учащихся самих прийти к нужному обобщению (правилу) путем наводящих вопросов. Индуктивный путь более эффективен (хотя и требует больше времени), особенно в начале обучения.

С этой целью рекомендуется также использовать доступные средства наглядности - движением руки показывать изменение тона, отстукивать ритм и использовать технические средства, в частности магнитофон.

Наряду с этим следует, что даже при самом широком применении технических средств учащиеся в первую очередь будут подражать речи

своего преподавателя, поэтому к её фонетической правильности предъявляются самые высокие требования.

ЛИТЕРАТУРА:

1. К.К.Барышникова Фонетика французского языка. Изд. МГПИИЯз Москва, 1968.
2. Л.В.Щерба Фонетика французского языка. Москва, 1948.
3. Щукин А.Н. Методика обучения иностранным языкам: Курс лекций. Москва, 2002.